

**ВЕСТНИК
ИНТЕГРАТИВНОЙ
ПСИХОЛОГИИ**

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Выпуск 37
часть 1 2025
**ЖУРНАЛ ДЛЯ
ПСИХОЛОГОВ**

Основан в 2002 г.

Главный редактор
Козлов В.В.

Заместитель главного редактора
Баратов Ш.Р.
Мазилев В.А.

Редакционная коллегия
Карпов А.В. Шоумаров
Г.Б. Усманова М.Н.

Редакционный совет
Бубеев Ю.А.
Кашапов С.М. Ключева Н.В.
Поваренков Ю.П. Семенов В.Е.
Субботина Л.Ю. Собирова Д.А.
Останов Ш.Ш.

Технические редакторы
Усманова М.Н.
Останов Ш.Ш.

УЧРЕДИТЕЛИ ЖУРНАЛА:

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ
ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

АССОЦИАЦИЯ
ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ
И ПСИХОТЕРАПИИ

Вестник интегративной психологии // Журнал для психологов.

Вып. 37. Часть 1. /Под ред. В.В.Козлова, Ш.Р. Баратова, М.Н.Усмановой. –
Ярославль: МАПН, 2025. – 340 с.

Адрес редакции

150057, г. Ярославль, проезд Матросова, д.9 оф.206
тел. (4852) 218914, 478666
сот. +79159911278

E-Mail: kozlov@zi-kozlov.ru

ISBN 978-5-9527-02-16-5

Международная Академия Психологических Наук

150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д.9, оф..2, ОГРН

1227600003641 ИНН 7604383422 КПП 760401001

Номер расчетного счета: 40702810777030025109 Наименование банка: ПАО Сбербанк

Корреспондентский счет: 30101810100000000612 БИК: 042908612

www.mapn.su тел. 8915991127

№ 30 от 05. 12.2024г._

Выписка из решения Президиума Международной академии психологических наук (протокол № 10 от 5 декабря 2024г.)

г. Ярославль 05.12.2024 г.

Слушали: Об организации издательских проектов в 2025 году

Постановили: В соответствии с Уставом МАПН:

1. В целях развития МАПН и интеграции психологов на Евразийском уровне организовать выпуск журнала МАПН «Вестник интегративной психологии» в марте, мае, сентябре и ноябре 2025 года в Бухаре

2. Куратором выпуска назначить члена президиума, академика МАПН, доктора психологических наук, профессора Баратова Ш.Р.

Президент МАПН,

доктор психологических наук, профессор

В. В. Козлов

3. Винникот и Кохут. Новые перспективы в психоанализе, психотерапии и психиатрии. Интерсубъективность и сложные психические расстройства, «Когито-Центр», Москва, 2010 (с. 48-55, 64-68, 71-77, 123-140)

4. Фрейд З. О нарциссизме, «Здоровье», 1990г (с. 1-4, 8-15)

5. Фрейд З. Я и Оно, «Эксмо», 2015г (с. 69, 130-133, 151-159)

ЦЕННОСТНЫЕ И РОЛЕВЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ КОНТРПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

**Кодиркулов Азизжон Саидкул угли
(Ташкент, Узбекистан)**

Аннотация. В статье рассматриваются возможности моделирования и диагностики контрпродуктивного поведения сотрудников органов внутренних дел с применением методов экспериментальной психосемантики. На основе разработанной авторской методики множественной идентификации, реализованной в парадигме В.Ф. Петренко, было проведено эмпирическое исследование, направленное на выявление структуры представлений о контрпродуктивных поступках, ролевых ориентациях и скрытых идентификациях в профессиональной среде. Результаты психосемантического анализа позволили выделить типологию респондентов, определить ключевые смысловые измерения восприятия девиантного поведения и выявить профессиональные деформации, обусловленные условиями цифровизации труда. Представленные данные открывают новые возможности для разработки систем профилактики и психологической поддержки сотрудников ОВД на основе глубинного анализа ценностно-ролевых представлений.

Ключевые слова: контрпродуктивное поведение, психосемантика, органы внутренних дел, множественная идентификация, профессиональная деформация, цифровизация

Annotation. The article explores the possibilities of modeling and diagnosing counterproductive work behavior among law enforcement personnel using experimental psychosemantic methods. Based on the author's method of multiple identification, developed in the framework of V.F. Petrenko's paradigm, an empirical study was conducted to identify the structure of representations about counterproductive acts, role orientations, and hidden identifications in the professional environment. The results of the psychosemantic analysis made it possible to establish a typology of respondents, determine the key semantic dimensions of the perception of deviant behavior, and reveal professional deformations caused by the digitalization of labor. The findings offer new perspectives for developing prevention systems and psychological support for law enforcement personnel based on in-depth analysis of their value-role representations.

Keywords: counterproductive work behavior, psychosemantics, law enforcement, multiple identification, professional deformation, digitalization

Введение.

Контрпродуктивное поведение сотрудников органов внутренних дел (ОВД) представляет собой одну из наиболее острых проблем в области профессиональной психологии, управленческого анализа и профилактики девиантных форм поведения в высокорисковой служебной среде. Подобные формы поведения включают

действия, которые наносят вред интересам организации, нарушают служебную дисциплину, подрывают доверие к правоохранительной системе и влияют на качество выполнения служебных задач. Особенно значимым является факт, что в условиях повышенной регламентированности и социальной ответственности сотрудников ОВД любые формы поведенческих отклонений имеют не только внутриорганизационные, но и общественно-репутационные последствия.

Традиционно в научной литературе контрпродуктивное поведение рассматривается в рамках организационной психологии как совокупность сознательных действий, направленных против целей и норм организации. Современные классификации выделяют два полюса – направленное против организации и направленное против личности. В отечественных исследованиях данное явление активно изучается в контексте служебной дисциплины, профессионального выгорания, морально-психологического климата и социальной дезадаптации [7, 8].

Однако традиционные подходы, основанные на анкетировании и наблюдении, позволяют фиксировать лишь внешние проявления контрпродуктивности, не раскрывая глубинных смысловых структур, обуславливающих данное поведение. Сотрудники ОВД действуют в условиях сложной смысловой регуляции, где поведение определяется не только внешними обстоятельствами, но и субъективными интерпретациями понятий «служба», «долг», «контроль», «справедливость» и др.

В этой связи особую значимость приобретает психосемантический подход, предлагающий изучение внутренней картины мира индивида через анализ индивидуальных смыслов и ценностей. Психосемантика позволяет выявлять скрытые установки, деструктивные интерпретации служебной реальности и когнитивные искажения, лежащие в основе девиантного поведения. Методы, такие как семантический дифференциал, репертуарные решётки и факторный анализ смысловых пространств, предоставляют уникальные инструменты моделирования индивидуальных смысловых карт и диагностики скрытого риска контрпродуктивного поведения [1].

Особую актуальность подобные исследования приобретают в современных условиях цифровизации, изменения формата служебной коммуникации, усиления административного контроля и повышения социальной прозрачности работы сотрудников ОВД. Современный сотрудник вынужден не только выполнять служебные задачи, но и поддерживать положительный образ, адаптироваться к информационной перегрузке и быть устойчивым к моральным и этическим дилеммам. Всё это создает среду, в которой формирование скрытых девиантных установок может происходить на уровне индивидуальной интерпретации служебной реальности, оставаясь незамеченным традиционными средствами диагностики.

Настоящее исследование направлено на теоретико-методологическое обоснование и апробацию психосемантической модели изучения контрпродуктивного поведения сотрудников ОВД. В рамках данной работы будет разработана система смысловых координат, отражающих профессиональную картину мира сотрудника, и проведено экспериментальное выявление латентных предикторов контрпродуктивного поведения с помощью методов психосемантики.

Обзор литературы.

1. Контрпродуктивное поведение как предмет организационной психологии. Проблематика контрпродуктивного поведения (Counterproductive Work Behavior, CWB) является одним из ключевых направлений современной организационной психологии. Под контрпродуктивным поведением понимается любое преднамеренное действие работника, противоречащее интересам организации [9]. Включаемые в этот термин формы поведения разнообразны: от пассивного

сопротивления и саботажа до проявлений агрессии, несанкционированных действий, злоупотреблений, саботажа и прокрастинации.

Согласно модели Спектора, контрпродуктивное поведение возникает в результате дисбаланса между личными стрессорами, организационной несправедливостью и низкой саморегуляцией. S. Robinson и R. Bennett предложили типологию, выделив два критерия: направленность (против организации или против личности) и степень серьезности (от мелких нарушений до серьезных девиаций) [8].

Исследования конца 2010-х – 2020-х годов показали, что контрпродуктивные тенденции проявляются не только на поведенческом, но и на когнитивно-установочном уровне, что требует глубокого анализа скрытых установок и смыслов, ассоциированных с профессиональной деятельностью.

2. Контрпродуктивное поведение в системе органов внутренних дел

Служебная деятельность сотрудников ОВД характеризуется высокой степенью нормативности, регламентации и стрессогенности, что может привести к возникновению следующих негативных последствий: тревожность, выгорание, внутренний протест, ощущение несправедливости на рабочем месте. Особую актуальность приобретают латентные формы контрпродуктивного поведения, не всегда поддающиеся внешнему контролю: цифровая прокрастинация, игнорирование распоряжений, сознательное занижение темпов работы, отказ от участия в корпоративной активности. Указанные формы контрпродуктивного поведения с трудом диагностируются и не всегда воспринимаются как нарушения, что делает актуальным поиск глубинных диагностических подходов.

3. Психосемантика как инструмент изучения смыслов в профессиональной среде.

Психосемантика как направление, зародившееся в рамках когнитивной психологии, направлена на выявление субъективных смысловых конструктов и структур репрезентации реальности. Классические исследования Чарльза Осгуда по семантическому дифференциалу [8], а также разработки Джорджа Келли о личностных конструированиях [5] стали основой для последующего развития методов семантического анализа.

В России значительный вклад в развитие экспериментальной психосемантики внёс В.Ф. Петренко [1], предложив методику построения индивидуальных и групповых смысловых пространств. Он показал, что изучение структур смыслов позволяет выявлять латентные основания поведения, в том числе и отклоняющегося.

В дополнение к его исследованиям, современные авторы акцентируют внимание на применении психосемантического подхода для анализа профессиональных субкультур. Так, исследования Л.Н. Сидоренко, И.В. Ерофеева и В.В. Микляева, а также В.Н. Козлова продемонстрировали эффективность многомерного шкалирования и факторного анализа для выявления смысловых моделей, детерминирующих профессиональное поведение в организациях высокой нормативной нагрузки, таких как армия, полиция и силовые структуры.

Интересный подход предложен также в работах С.Б. Егорова [3], где анализ семантических пространств позволил выделить скрытые конфликты ценностей, влияющие на мотивационно-ценностный профиль сотрудников. Было установлено, что сотрудники с высоким уровнем нормативной лояльности демонстрируют иные когнитивные кластеры, чем сотрудники с выраженными признаками деструктивной ролевой установки. Это подтверждает возможность использования психосемантики как средства ранней диагностики риска девиантного поведения в служебной среде.

Применение психосемантики позволяет моделировать не только индивидуальные, но и групповые смысловые конструкции, что делает возможным изучение профессиональной идентичности, степени ролевой включенности и выраженности внутриличностного конфликта между профессиональными и личностными смыслами.

4. Применение психосемантики к изучению контрпродуктивного поведения. На стыке психосемантики и организационной психологии в последние годы возникли интересные эмпирические проекты. Например, в исследовании Бабаевой и Плотниковой были выявлены семантические маркеры отклоняющегося поведения у сотрудников силовых структур, в том числе ассоциации, демонстрирующие снижение идентификации с ценностями службы. Авторы использовали метод семантического шкалирования и факторного анализа для построения когнитивных карт.

Работа М.А. Филипповой [2] также заслуживает внимания. Исследование, выполненное на выборке сотрудников пенитенциарной системы, показало, что контрпродуктивное поведение связано с переживанием фрустрированных ожиданий, ролевой неопределённости и смысловой изоляции внутри коллектива. Построенные семантические карты отклоняющегося поведения позволили детализировать когнитивную структуру девиантной установки.

Таким образом, психосемантические методы позволяют не только выявлять уровень девиантной направленности, но и реконструировать индивидуальные когнитивно-смысловые основания отклоняющегося поведения, а также моделировать потенциальные точки вмешательства в целях профилактики контрпродуктивного поведения в силовых структурах.

Методы исследования.

В настоящем исследовании использовались методы теоретического анализа, а также экспериментально-психологические методы, направленные на выявление смысловой структуры представлений сотрудников органов внутренних дел о контрпродуктивном поведении.

Выборка исследования включала 84 сотрудника ОВД различных подразделений Республики Узбекистан, с выслугой от 3 до 25 лет. Возраст испытуемых варьировался от 27 до 43 года. Гендерное соотношение составило 78% мужчин и 22% женщин. Участие в исследовании было добровольным и анонимным.

Основным инструментом исследования стала авторская психосемантическая методика «множественной идентификации», разработанная на основе алгоритма В.Ф. Петренко. Методика позволяет выявить особенности смысловой структуры профессиональной идентичности и отношения к девиантному поведению через анализ ролевых позиций и идентификаций.

Испытуемым предъявлялся список из 32 типичных для профессиональной среды ОВД поступков, потенциально относящихся к контрпродуктивному поведению. Эти поступки были отобраны на основе экспертного опроса восьми сотрудников МВД с профессиональным стажем более 15 лет. Контент-анализ экспертных описаний позволил сформировать репрезентативный набор поведенческих актов, соответствующих следующим критериям:

Типичность и узнаваемость для профессиональной среды.

Язык описания – разговорный, без оценочной окраски.

Отражение различных сфер профессиональной деятельности.

Избежание проекций со стороны исследователя.

Оценка вероятности совершения каждого поступка производилась по 6-балльной шкале (от 1 – крайне маловероятно до 6 – крайне вероятно) с позиций пяти ролевых фигур:

Я – сотрудник.

Типичный сотрудник.

Идеал сотрудника с моей точки зрения.

Идеал сотрудника, принятый в подразделении.

Отвергаемый (презираемый) сотрудник.

Полученные данные подвергались факторному анализу. Сравнение семантических пространств между ролевыми позициями осуществлялось с использованием корреляционного анализа, анализа расстояний и многомерного

шкалирования. Это позволило выявить когнитивные кластеры, отражающие нормативные, девиантные и переходные поведенческие установки в профессиональной среде сотрудников ОВД.

Дополнительно использовались опросники по шкале организационного доверия и лояльности, чтобы установить связи между смысловой структурой и уровнем вовлечённости в профессиональные нормы и правила. Статистическая обработка проводилась в SPSS v.26 с уровнем значимости $p < 0.01$ и $p < 0.001$.

Результаты исследования и их обсуждение.

В результате обработки данных психосемантической методики были построены индивидуальные и агрегированные семантические пространства, отражающие восприятие сотрудниками ОВД вероятности совершения контрпродуктивных поступков с различных ролевых позиций.

Анализ показал, что наибольшее различие в оценках наблюдалось между позициями «Я – сотрудник» и «Отвергаемый сотрудник», что подтверждает наличие устойчивого представления о неприемлемых формах поведения. При этом между позициями «Я» и «Типичный сотрудник» выявлены умеренные положительные корреляции, что указывает на тенденцию к частичной нормализации отдельных форм девиантного поведения внутри профессиональной среды.

Семантические карты показали, что такие поступки, как «игнорирование распоряжений начальства», «фальсификация отчётности», «дистанцирование от служебных обязанностей в цифровом формате» чаще всего ассоциировались с отвергаемым типом сотрудника. Однако для некоторых испытуемых эти же действия получали невысокие оценки различия между «Я» и «Типичный сотрудник», что может говорить о скрытой легитимизации цифровых форм контрпродуктивности.

Факторный анализ позволил выделить три ключевых смысловых измерения:

Этическая нормативность (разграничение допустимого и недопустимого);

Рольевая неопределённость (смешение представлений о «Я», «Идеале» и «Типичном» сотруднике).

Особое внимание привлекла группа испытуемых ($n=19$), у которых наблюдалась высокая степень совпадения между ролевыми позициями «Я», «Типичный» и «Идеал» при одновременной толерантности к ряду контрпродуктивных форм поведения (например, использование служебного времени для личных цифровых дел). Результаты могут свидетельствовать о наличии профессиональной деформации и снижении критичности к поведению, нарушающему регламент.

Обнаруженные результаты позволяют утверждать, что психосемантический анализ выявляет не только уровень готовности к контрпродуктивному поведению, но и структурные особенности профессионального мышления, в том числе степень его деформации под влиянием цифровой среды. В условиях цифровизации труда происходит смещение ролевых ориентиров и переосмысление допустимых границ поведения, что требует системной профилактики на уровне профессиональной культуры и управленческих стратегий в ОВД.

Выводы.

Проведённое исследование позволило комплексно описать особенности восприятия контрпродуктивного поведения сотрудниками органов внутренних дел в условиях цифровой трансформации служебной деятельности. Использование психосемантического подхода дало возможность проникнуть в глубинные структуры профессионального сознания и выявить искажения, возникающие под воздействием цифровых форматов работы.

Было установлено, что:

цифровизация усиливает рольевую неопределённость и снижает нормативный контроль;

внутри профессионального сообщества сотрудников ОВД существует тенденция к нормализации отдельных форм контрпродуктивного поведения, особенно в онлайн-среде;

идентификация с идеализированным профессиональным образом часто не препятствует внутренней толерантности к контрпродуктивным действиям;

Результаты подтверждают значимость психосемантической диагностики в профилактике профессиональных деформаций и разработке программ повышения профессиональной рефлексии. В условиях развития цифровых технологий необходим пересмотр стратегий этического воспитания и управления в ОВД, с учётом выявленных смысловых деформаций и когнитивных ловушек, провоцирующих отклоняющееся поведение.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на верификацию разработанной методики в других профессиональных средах, а также на разработку интервенционных программ, способствующих формированию устойчивых профессиональных норм и снижению уровня скрытой девиации в цифровом пространстве.

Список литературы.

1. Петренко В.Ф. Основы психосемантики. — М.: Наука, 2005. — 512 с.
2. Филиппова М.А. Цифровое поведение в организации: между нормой и девиацией. // Вестник социально-гуманитарных исследований. — 2020. — № 6. — С. 89–102.
3. Bennett R.J., Robinson S.L. Development of a Measure of Workplace Deviance. // *Journal of Applied Psychology*. — 2000. — Vol. 85, No. 3. — P. 349–360.
4. Franke F. Digital deviance and organizational surveillance: A psychological view. // *Journal of Managerial Psychology*. — 2021. — Vol. 36(7). — P. 513–528. DOI: 10.1108/JMP-12-2020-0689
5. Kelly G.A. *The Psychology of Personal Constructs*. — New York: Norton, 1955. — Vol. 1–2.
6. Kish-Gephart J.J., Detert J.R., Treviño L.K. Silenced by fear: The nature, sources, and consequences of fear at work. // *Research in Organizational Behavior*. — 2009. — Vol. 29. — P. 163–193.
7. Marcus B., Schuler H., Quinten A., Geringer S., Heggstad E.D. Measuring counterproductive work behavior: Development and validation of a short form for use in personnel selection and research. // *Journal of Applied Psychology*. — 2016. — Vol. 101, No. 5. — P. 482–499.
8. Osgood C.E., Suci G.J., Tannenbaum P.H. *The Measurement of Meaning*. — Urbana: University of Illinois Press, 1957. — 343 p.
9. Robinson S.L., Bennett R.J. A typology of deviant workplace behaviors: A multidimensional scaling study. // *Academy of Management Journal*. — 1995. — Vol. 38(2). — P. 555–572.
10. Spector P.E., Fox S. Theorizing about the deviant citizen: An attributional explanation of the interplay of organizational justice and deviant work behavior. // *Human Resource Management Review*. — 2005. — Vol. 14(1). — P. 69–95.
11. Spector P.E., Zhou Z.E., Che X.X. The future of employee counterproductive work behavior research. // *Journal of Occupational Health Psychology*. — 2014. — Vol. 19, No. 3. — P. 1–16.

- Газиева З.Э.**
- 87 Групповая сплочённость: теоретико-методологический и эмпирический анализ
Гринкевич М.В., Фащенко Я.И.
- 91 Влияние стресса на учебный процесс у студентов 2 курса лечебного факультета и факультета иностранных студентов учреждения образования «гомельский государственный медицинский университет»
Гринкевич М.В., Радовня М.В.
- 95 Психологический анализ готовности к оказанию первой помощи и медицинским манипуляциям студентов 1 и 2 курса учреждения образования «гомельский государственный медицинский университет»
Дехконбоев Ш.О.
- 98 Эффективность социально-психологического подхода при проведении судебно-психологической экспертизы в отношении несовершеннолетних
Жаббор А.М.
- 105 Понимание информации в социальных сетях как психологической проблемы
Желтухин Л.Ю.
- 110 Реминисценция. практика применения в условиях прителецкой тайги республики алтай
Жумакулова С.К.
- 113 Проблема нравственных ценностей в современных психологических исследованиях
Зиядуллаева Д.Х.
- 116 Психолого-педагогическое просвещение родителей в сфере нарушений в развитии ребенка
Иброгимов М.А.
- 122 Эмпирический анализ важных социально-психологических предикторов, характеризующих социальную одаренность студентов
Илхамова Д.
- 130 Особенности психосоматических расстройств у детей
Кадиров О.С.
- 135 Роль молодежной организации в формировании и психологическом развитии молодёжи
Кадыркулов Е.С.
- 139 Психолого-педагогическое сопровождение для студентов и проявления у них суверенности среди 1 курсов
Карамян М.Х.
- 143 Психосоциальные детерминанты ценностного отношения к здоровью в подростковом возрасте
Ковалева Я.В.
- 148 Формирование психических структур с точки зрения психоанализа. как нарушения внутренних процессов приводят к дефицитарному нарциссизму
Кодиркулов А.С.
- 153 Ценностные и ролевые детерминанты контрпродуктивного поведения сотрудников органов внутренних дел: результаты психосемантического исследования
Козлов В.В., Энхель В.Н.
- 159 Сущность психологического процесса управления
Кондакова И.В.
- 162 Социальный интеллект китайских студентов, обучающихся в России, как фактор повышения уровня их психологической безопасности

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Выпуск 37. Часть 1. 2025

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПСИХОЛОГОВ

Журнал ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ рекомендован Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации основных научных результатов докторских диссертаций. Постановление Президиума ВАК Республики Узбекистан (20.03.2015 г., № 214/2; 18.11.2015 г., №218/5; 22.12.2015 г., №219/5).

Вестник интегративной психологии // Журнал для психологов. Вып. 37. Часть 1. /Под ред. В.В.Козлова, Ш.Р. Баратова, М.Н.Усмановой. - Ярославль: МАПН, 2025. – 340 с.

Ярославль, 2025